

3. Котелова, Н. З. Неологизмы / Н.З. Котелова // Лингвистический энциклопедический словарь // — Москва., 2000. — 331 с.
4. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. / Л. П. Крысин ; АН СССР, Ин-т русского языка. — Москва : Наука, 1968. — 208 с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. URL: <http://www.tapemark.narod.ru/les>
6. Некипелова, И. М. К вопросу о разграничении понятий семантическая деривация и семантическое словообразование в диахроническом аспекте / И.М. Некипелова // Вестник ТГУ Филология № 2 (14). — 2011. — С. 33–46.
7. Поповцева Т. Н. Относительные неологизмы / Т.Н. Поповцева // Новые слова и словари новых слов. — Л.: Наука ЛО, 1990. — С. 90–95.

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.

V. I. Tokhtarova

NEOLOGISMS IN MODERN JOURNALISTIC DISCOURSE

This article examines the use of neologisms in modern journalistic discourse, their functional significance and linguistic features. The purpose of the study is to analyze the specifics of the use of neologisms, their semantics, word formation. The author identifies the main ways of forming neologisms in journalistic discourse. The authors managed to analyze the functioning of neologisms in the media using the example of newspaper texts when comparing two languages - English and Russian - and identify the specifics of their functioning.

Key words: *neologisms, borrowings, discourse, military topics, vocabulary.*

Тохтарова Виктория Ивановна.

Донецкий государственный университет, г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: tohtarovaviktoria46@gmail.com

Tokhtarova Victoria Ivanovna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: tohtarovaviktoria46@gmail.com

Стебунова Алла Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: an.stebunova@mail.ru

Stebunova Alla Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: an.stebunova@mail.ru

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.19616297

С. А. Шишко © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)*

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ АКЦИОНАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В ДОНЕЦКОЙ РЕЧИ

Объектом исследования в данной работе является лексико-семантическое поле акциональных глаголов в донецкой речи. Предметом исследования является семантика и употребление акциональных глаголов в донецкой речи. Цель данного исследования — выявление семантических особенностей акциональных глаголов в донецкой речи и описание особенностей их употребления. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: проанализировать лексико-семантическое поле акциональных глаголов в донецкой речи, выявить семантические особенности акциональных глаголов в донецкой речи. Описать употребление акциональных глаголов в различных контекстах в донецкой речи.

Ключевые слова: *лексико-семантическое поле, акциональные глаголы, донецкая речь, группы акциональных глаголов.*

Региолект, как отмечает В. И. Теркулов, представляет собой «совокупность различных речевых особенностей, характерных для городских и „урбанизированных“

сельских говоров одного региона. Эти говоры обычно объединяются вокруг говора административного центра, будь то областной, краевой или республиканский. Региолект не может быть отождествлён с отдельно взятым городским говором: как и диалект, в большом количестве исследований определяемый как единство близких сельских говоров, он связывается с единообразной речью нескольких населённых пунктов — городов, посёлков городского типа и т. д.» [3, с. 5]. Донецкий региолект характеризуется диффузностью: он возникает на территориях позднего заселения в результате смешения говоров и языков мигрантов на базе русского просторечия. Региолект — это не отдельный идиом, а совокупность различных идиомов: региолектные черты отмечаются и в просторечии, и в жаргонах, и в литературном языке.

Донецкий региолект является одним из вариантов русского языка, которым пользуются жители Донбасса. Он имеет свои собственные лексические, грамматические и фонетические особенности, которые отличают его от других региолектов.

Языковыми элементами, формирующими региолект, являются регионализмы — «регионально маркированные языковые явления, под которыми мы понимаем единицы и языковые (речевые) процессы, отличающиеся от наддиалектных единиц и процессов, представленных в литературном стандарте и в общенациональном фонде просторечия и других идиомов» [3, с. 18], например донецкие слова *разбить* ‘разменять деньги’, *сходить* ‘выходить из общественного транспорта’, *зарядить* ‘пополнить счет», *буцать* ‘пинать’. Иначе говоря, региолект имеет свои уникальные особенности, которые отражают специфику конкретного региона и его речевых традиций.

Глаголы играют важную роль в формировании лексикона любого языка. Глагол — это основа лексикона, являющаяся, по определению Н. Ю. Шведовой, «доминантой русской лексики» [8, с. 409–414] и превосходящая другие классы слов как богатством и глубиной своего содержания, лексического значения, так и разнообразием форм и грамматических категорий. Глаголы составляют основу языковой системы и позволяют описать действия, состояния, переживания и процессы. Они создают представление о наиболее важных событиях в жизни человека, так как отражают его активность, изменения, перемещения и другие проявления.

Ю. С. Маслов определяет глагол как часть речи, которая выражает грамматическое значение действия, т. е. признака динамического, протекающего во времени. Грамматическое значение действия понимается широко: это не только действие в собственном смысле этого слова, но и состояние и просто указание на то, что данный предмет существует, что он относится к определённой классу предметов [4, с. 552–696].

Лексическая система современного идиома предельно структурирована, постоянно развивается. Она подобна фракталу: все новые лексические единицы, а также их значения, распределяются по группам (подгруппам) и организуют лексико-семантическое поле, причем каждое получившееся благодаря общности лексико-семантических признаков образование обязательно имеет семантическую связь, восходит к общему значению целой парадигмы, чаще всего одновременно образуя собой новое поле и парадигму, в котором является точкой отсчёта.

Лексико-семантическое поле — совокупность языковых единиц, объединённых общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений [6, с. 380]. По мнению Х. Х. Эгамназарова, ЛСП — это совокупность лексем, обозначающих определенное понятие в широком смысле этого слова, включающих в свой состав слова различных частей речи. Исследователь отмечает, что «лексико-семантическое поле имеет признаки системности как в синхронном, так и в диахронном плане» [9, с. 185].

Лексико-семантическая группа глаголов выделяется на основе «взаимодействия синтаксических и семантических свойств глагола» в составе полнозначительных

акциональных глаголов. Акциональные глаголы «обозначают физические или ментальные действия лица».

Ю. М. Караулов говорит о важности разделения русской лексики на семантические поля (например, поле «счастье»), ЛСГ (например, группа слов со значением «передвижение»), тематические группы (например, «наименования рыб»), синонимические ряды (например, ряд с инвариантным значением «добрый»), ономаσιологические группы (например, выражение понятия «время» именами существительными в русском языке) [4, с. 314].

ЛСГ глаголов — это подгруппа глаголов, которые объединены на основе схожих семантических признаков или значений: «ЛСП рассматривается как объединение лексических единиц, которое состоит из целого ряда ЛСГ, т. е. ЛСП и ЛСГ соотносятся как общее и частное» [2, с. 110]. Внутри ЛСГ глаголы могут реализовывать синонимические отношения и различные контекстные значения. Например, ЛСГ «речь и интеллектуальные действия», входящая в ЛСП «действия», отражает группу глаголов, связанных с общением и выражением мыслей и идей в устной форме.

ЛСП и ЛСГ глаголов важны для понимания организации языковой системы и семантической структуры. Они позволяют систематично изучать и описывать лексические единицы, определять их сходные и различающиеся значения, а также выявлять связи и отношения между ними. Исследование ЛСП и ЛСГ глаголов в донецком региолекте поможет лучше понять особенности употребления и значения глаголов в данной системе идиомов, а также выявить региональные отличия и вариации в употреблении глаголов.

Языковое освоение предметов и явлений внешнего мира состоит не только в их наименовании, но и стремлении классифицировать. Еще М. М. Покровский указывал на то, что в лексической системе языка существуют различные группы или «поля слов». Одни из них представляют собой внутриязыковые объединения («по сферам представлений»), другие — объединения внеязыковые («по предметным областям»). Эти идеи М. М. Покровского получили развитие в современном языкознании при разработке вопроса семантической организации словарного состава языка, в частности, в теории семантических полей, ЛСГ и тематических групп.

Необходимо отметить, что региолекты, включая, конечно же, и донецкий региолект, формируются под влиянием различных факторов: исторических, социальных, культурных и т. д. Эти факторы определяют также особенности лексического состава и семантики глаголов в донецком региолекте.

В донецком региолекте присутствуют региональные слова, выражения и специфические формы глаголов, связанные с традициями, миграцией и его историей.

Выделение ЛСП и ЛСГ в донецком региолекте основывается на систематизации и классификации глаголов в соответствии с их семантикой и лексическим значением. Исследование ЛСП и ЛСГ глаголов в донецком региолекте позволяет более полно изучить и описать специфику лексической системы, а также углубить понимание особенностей речи и мышления жителей Донбасса.

Лингвисты подчеркивают наличие акционального признака как основополагающего в семантике глагольной лексемы. Однако уже в ранних исследованиях указывается на его «неравномерное» проявление в различных глагольных форматах. В результате появляются классификации глаголов, в которых единицы группируются в соответствии с проявлением признака акциональности в их семантике [1, с. 60–61; 4, с. 96–99].

В центре глагольной системы — подкласс глаголов со значением действия, или акциональных, наиболее полно выражающих категориальное значение глагола как части речи в донецком региолекте. Акциональные глаголы передают знание об исходных

акциональных событиях, действиях и разных аспектах события. Это дает возможность по-разному оценить событие, интерпретировать его с точки зрения восприятия, способа осуществления, субъектно-ориентированных, объектно-ориентированных характеристик.

Акциональные глаголы как самостоятельное лексико-семантическое поле представлено лексико-семантическими группами:

1. Глаголы конкретного физического действия.
2. Глаголы перемещения, движения, моторно-кратного и моторнонекратного.
3. Глаголы речевого действия.
4. Глаголы донативного действия.
5. Глаголы социальных intersubъективных действий.
6. Глаголы восприятия и эмоционального действия.

Глаголы конкретного физического действия, которые описывают действия, выполняемые с использованием физических усилий (*буцать* ‘пинать’, *ввинтить*, *вкрутить* (кран или лампочку, чтобы он стал/перестал работать, перекрыть), *складировать* ‘собирать в кучу вещи, нагромождать, водружать’, *бехкать* ‘сильно ударять по чему-либо’, *завинтить* ‘закрыть кран’, *важить* ‘взвешивать’, *выгинать* ‘выгибать’, *жаковать* ‘поднимать при помощи каких-либо подъёмных устройств’, *заделать* ‘сделать, изготовить что-л.’, *трусить* ‘очистить от пыли, трясти’, *тавошить* ‘будить’, *впоймать* ‘поймать’, *вымануть* ‘выманить’, *вынять* ‘вынуть’, *вырубивать* ‘вырубать’, *завернуть* ‘вернуть, повернуть’, *загинать* ‘загибать’, *заголить* ‘оголить’, *закатить* (рукава) ‘закатать’, *закупориться* ‘не по погоде тепло одеться’, *замануть* ‘заманить’, *запровадить* ‘учредить, сделать что-то’, *запровторить* ‘засунуть что-то куда-то, спрятать, запхнуть ‘засунуть’, *застить* ‘заслонять, загораживать’, *лузгать* ‘грызть, щёлкать (о семечках)’, *мудохаться* ‘возиться с чем-либо’, *музыкаться* ‘то же, что мудохаться’ и под.).

Эти глаголы описывают различные виды физических действий, такие как завинчивание, сборка, удары, взвешивание, выгибание, поднятие и многие другие. Они связаны с рутинными делами, ручным трудом, обеспечением функционирования различных предметов и многими другими аспектами повседневной деятельности. Данные глаголы формируют материальную основу для выражения физических действий и подчеркивают активность данного регионального варианта русского языка.

Глаголы перемещения, движения, моторно-кратного и моторнонекратного помогают передать информацию о различных видах движений и перемещений, создают более живую и наглядную картину происходящих процессов (*гапнуться*, *гэпнуться* ‘упасть’, *гоцать* ‘прыгать’, *телёпаться* или *телёпать* ‘идти медленно’, *блукать* ‘блуждать’, *бухнуть* ‘упасть’, *телепать*, *телепаться* ‘раскачиваться’, *сигать* ‘прыгать’, *напнуться* ‘наткнуться’, *подойти* ‘прийти’, *плыть* ‘плыть’, *перцепиться* ‘зацепившись за что-л., споткнуться’, *лындать* ‘ходить без дела, шляться, шастать’, *нагинаться* ‘нагибаться’ и т. д.).

Данные глаголы передают разнообразные способы движения и перемещения, а также визуальные и кинестетические ощущения, связанные с этими действиями.

Акциональными являются **глаголы речевого действия**, которые описывают действия, связанные с высказыванием, общением и передачей информации с помощью слов (*отэтывается* ‘отнекивается’, *мороковать* ‘обдумывать’, *матюкаться* ‘сквернословить’, *базикать* ‘рассказывать небылицы’, *пуржить* ‘нести околёсицу, врать’, *обозваться* ‘откликнуться’, *брехать* ‘лгать’ и др.).

Глаголы передают различные аспекты речевого действия, такие как отрицание, размышления, ругательства, вранье и др. Они отражают особенности коммуникации в данном регионе. Исследование глаголов речевого действия в донецкой речи позволяет лучше понять специфику языка и мышления жителей данного региона. Каждая речевая

ситуация и выражение мыслей и идей может быть свойственна и уникальна для данного региона.

Глаголы донативного действия, изменяющего посессивные отношения (*тулить* ‘прислонять, вставлять’, *примастить, примостить* ‘пристроить, разместить’, *притулить* ‘прислонить’, *сдыхаться* ‘избавиться’, *раскидать* ‘поделить’, *разбуть, разбуться* ‘разуть, снять обувь’, *раздеть* ‘снять’ и др.); действия, обозначаемые глаголами этих групп, имеют межличностный, intersубъектный характер, что особенно ощутимо в глаголах с аффиксом *-ся*. Эти глаголы передают различные аспекты передачи или изменения владения.

Сюда же примыкают глаголы более сложной семантики — **социальных intersубъектных действий** (*панькаться* ‘церемониться’, *вваливать* ‘наказывать’, *кучковаться* ‘собираться в группу’, *гудеть, гужбанить* ‘кутить, веселиться, пьянствовать’, *дражнить* ‘дразнить’, *ходить* ‘встречаться (об отношениях между молодыми людьми)’, *перестреть* ‘встретить, перехватить кого-л.’ и др.). Данные глаголы описывают действия, которые имеют межличностный характер и отражают различные аспекты социального поведения и взаимодействия.

Исследование глаголов социального intersубъектного действия в донецкой речи позволяет лучше понять особенности взаимодействия и социальных норм данного региона. Оно помогает описать различные аспекты социального поведения и взаимодействия, а также выявить особенности коммуникации и социального общения в данном регионе.

Глаголы восприятия и эмоционального действия играют важную роль в передаче информации о наших ощущениях, эмоциях и восприятии мира вокруг нас (*пыриться* ‘смотреть’, *слышать* ‘чувствовать’, *скучиться, скучить* ‘соскучиться’).

Эти глаголы позволяют лучше понять специфику и характеристики восприятия и эмоциональной сферы в донецкой речи. Оно помогает описать эффекты и воздействия нашего восприятия и эмоций на язык и речь, а также выявить особенности их значения и употребления.

Основные группы акциональных глаголов характеризуются такими признаками, как активность и целенаправленность действия, совершаемого, как правило, лицом или живым существом, потенциальная наблюдаемость и способность к конкретно-временной локализации.

Изучение тематических групп акциональных глаголов в донецком региолекте позволяет нам лучше понять особенности этого идиома и его лексикона. Глаголы конкретного физического действия, перемещения, речевого действия, донативного действия и социального взаимодействия играют важную роль в формировании языка и помогают передать информацию о разнообразных действиях, состояниях и переживаниях.

Исследование лексико-семантических групп акциональных глаголов в донецкой речи является важным и актуальным направлением изучения данного регионального варианта русского языка. Оно позволяет лучше понять специфику и особенности донецкой речи, ее лексическую систему, а также связь с культурным наследием данного региона.

Исследование лексико-семантических групп акциональных глаголов позволяет систематизировать и классифицировать эти глаголы на основе их семантики и функциональной роли. Оно также помогает понять особенности употребления данных глаголов в данном региолекте и выявить специфические значения, которые могут быть непонятны или редко используются в других регионах.

Исследование тематических групп акциональных глаголов в донецком региолекте помогает нам лучше понять особенности этого идиома и его лексикона. Каждая тематическая группа отражает определенные сферы и аспекты жизни и деятельности людей в данном регионе, исследование которых позволяет лучше понять культуру и историю данного региона.

Однако, для более полного и всестороннего понимания лексико-семантического поля акциональных глаголов в донецкой речи требуется их дальнейшее исследование в различных контекстах и ситуациях, а также сравнивать их с другими вариантами русского языка.

Лексико-семантические группы акциональных глаголов в донецкой речи способствуют более глубокому пониманию этого регионального варианта русского языка и его связи с культурой и историей данного региона. Это позволяет расширить наши знания о лингвистическом разнообразии и особенностях русского языка, а также исследовать его взаимосвязь с социокультурным контекстом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола (значение и употребление) / А. В. Бондарко. — М.: Просвещение, 1971. — 239 с.
2. Васильев, Л. М. Теория семантических полей / Л. М. Васильев // Вопросы языкознания. — 1971. — № 5. — С. 105–113.
3. Донецкий региолект: монография / В. И. Теркулов, Н. П. Курмакаева, В. И. Мозговой, К. В. Першина и др.; под ред. В. И. Теркулова. — Донецк: Издательство ООО "НПП" Фолиант", 2018. — 265 с.
4. Караулов, Ю. Н. Общая и русская идеография / Ю. Н. Караулов. — М.: Наука, 1976. — 356 с.
5. Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления. Из научного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001. 865 с.
6. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — 683 с.
7. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 432 с.
8. Шведова, Н. Ю. Глагол как доминанта русской лексики / Н. Ю. Шведова // Филологический сборник: К 100-летию со дня рождения акад. В. В. Виноградова. — М.: ИРЯ, 1995. — С. 409–414.
9. Эгамназаров, Х. Х. О понятии лексико-семантического поля в лингвистике / Х. Х. Эгамназаров // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. — 2018. — № 1. — С. 185–189.

Поступила в редакцию 14.03.2024 г.

S. A. Shishko

LEXICAL AND SEMANTIC FIELD OF ACTION VERBS IN DONETSK SPEECH

The object of research of this work is the lexical and semantic field of actional verbs in Donetsk speech. The subject of the study is the semantics and use of actional verbs in Donetsk speech. The purpose of this study is to identify the semantic features of actional verbs in Donetsk speech and describe their use in various contexts. To achieve this goal, the following tasks were formulated: 1. To analyze the lexical and semantic field of action verbs in Donetsk speech. 2. To identify the semantic features of actional verbs in Donetsk speech. 3. Describe the use of actional verbs in various contexts in Donetsk speech.

Keywords: *lexical and semantic field, actional verbs, Donetsk speech, groups of actional verbs.*

Шишко София Александровна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

Студент.

E-mail: sofia.shishko5@yandex.ru

Shishko Sofia Alexandrovna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.

Student.

E-mail: sofia.shishko5@yandex.ru

Теркулов Вячеслав Исаевич.

Доктор филологических наук.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

Заведующий кафедрой русского языка.

E-mail: terkulov@rambler.ru

Terkulov Vyacheslav Isayevich.

Doctor of Philology.

Donetsk State University, Donetsk, RF.

Head of the Russian Language Department.

E-mail: terkulov@rambler.ru